

Miliy harakatli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat ko'nikmalarini takomillashtirish

Satbayeva Azada Daryabayevna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali, "Sport turlari" fakulteti 3-bosqich talabasi

Xojabaev Yunus Medetbay uli

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali, "Sport turlari" fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu quyida berilgan maqolada milliy harakatli o'yinlarimizning nafaqat yosh avlodning jismoniy kamolotiga balki tarbiyaviy va ta'limiy ustunliklari yuzasidan tahlillar o'tkazish ifoda etilgan.

Kalit so'zlar: harakatli o'yinlar, texnika, taktika, fiziologik, antropologiya, abjir,

Inson hayotining birinchi yetti yilligida bolalar sog'lig'ining asosiga zamin tayyorlanadi, hayotiy zaruriy harakat malakalari shakllanadi, keyinchalik jismoniy rivojlanish uchun lozim bo'lgan shart-sharoitlar yuzaga keladi. Shu soha olimlari Shelovanova, Sorochev, Uvarov, Bikovlarning tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bolaning jismonan chiniqqan, chaqqon, kuchli bo'lib o'sishida o'z vaqtida to'g'ri rejalashtirilgan jismoniy tarbiya jarayoni muhim orin o'ynaydi. Jismoniy tarbiyaning ahamiyatini noto'g'ri baholash bola organizmining rivojini susaytiribgina qolmay, uning aqliy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishini jismoniy tarbiya amaliyoti isbotlab berdi. Bu yoshdagi bola organizmi tez rivojlana boshlaydi, lekin organizmning himoya refleksi sust taraqqiy etgan bo'ladi, kasalga nisbatan tez chalinadi. Shunga ko'ra, bu yoshdagilar jismoniy vazifasi - ularning sog'ligini saqlash va mustahkamlash, chiniqtirish, bar tomonlama jismoniy rivojlantirish, gavdani to'g'ri tutishga, umumiy va shaxsiy gigienaga e'tibor beradigan qilib voyaga yetkazishdir. Eng ahamiyatlisi - ularda yurish, yugunsh, sakrash, uloqtirish, tirmashib chiqish, velosipedda, rolikli chang'ida uchish, konkida yurish va yugurish, suzish kabi hayot uchun zaruriy eng oddiy harakat malakalarini rivojlantirishdir. Bu harakatlarni bolalar tez o'zlashtiradi, sababi - ularning asab tizimi yuqori darajada egiluvchandir. Bu yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlardan chaqqonlik, tezkorlik, chidamlilik va egiluvchanlikni rivojlantirish imkoniyatlari katta[1].

Levi Gorinevskayaning fikricha, maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun murakkabroq umumjismoniy mashqlar, 1-sinf dasturiga yaqin bo'lgan va unga layyorlaydigan mashqlar tanlab olinadi. Har qanday harakat biror-bir aniq vazifam hal qilishga qaratilgan: mumkin qadar

balandroq sakrash, to'pni ilib olish, shtangani ko'tarish va boshqalar. Harakat vazifasini murakkabghi ko'pgina sabablar bilan, jumladan, bir vaqtda va ketma-ket bajariladigan harakatlarning o'zaro uyg'unligiga (harakat koordinatsiyasigi) bo'lgan talablar bilan belgilanadi. Harakatlarning koordinatsion murakkabghi chaqqonlikning birinchi o'lchovi hisoblanadi.

Hozirgi kunda jahon tarjibasidan ko'rinib turibdiki, ta'lim jarayoniga o'qitishning yangi, zamonaviy usul va vositalari jadal kirib kelmoqda va ulardan samarali foydalanilmoqda. Bizda ham zamonaviy texnologiyalardan ta'lim tizimida samarali foydalanish tizimi talabalarning kelgusida tajribali mutaxassis, o'z kasbining fidoyisi bo'lib yetishishlariga qaratilgan. Maktab yoshigacha bo'lgan bolalarga statik xususiyatli jismoniy mashqlar berish tavsiya etilmaydi. Bu mashqlar asab tizimi va mushaklarni tashqiradi, qon aylanishi va nafas olishni buzadi, to'liq mushak qisqarishini talab qiladigan kuch mashqlari mushak va asab bo'g'mlarning ishini susaytiradi. Yosh ulg'aygan sari jismoniy mashqlar ham murakkablashtirib boriladi. Quyida bolalar yaslisi va bog'chalarida qo'llaniladigan mashqlar berilgan. Shunday qilib milliy harakatli o'yinlar orqali bolalarning jismoniy tayyorgarligini ancha va juda yaqshi holatga yetkazish mumkin[2].

“Urish qochdi” o'yini. Oyinga tayyorlanish. O'yin yoshlarda chaqqonlikni, tezkorlik, oyoq va qo'llarni birday ishlatishga o'rgatadi. O'yin uchun bir dona ko'rpa, 10 mli arqon tayyorlanadi. Guruh yoki jamoaga bo'linib o'ynasa bo'ladi. O'ynovchilarning hammasida ro'moldan qilingan durra bo'lishi lozim. Oyin tavsifi. Bir kishi maysa yoki chimzor ichiga yotadi, uning ustiga ko'rpa yopilib, qo'lga 10 m li arqon ushlab qo'yiladi, Arqonni bir uchi qo'riqlovchining o'zida bo'ladi. Qo'riqlovchida (ham hakam yoki o'yinboshi vazifasini bajaradi) ham durra bo'ladi. Jamoalar navbat bilan yotgan o'ynovchini durra bilan urishga yoki oyoq bilan tepishga harakat qiladi. Qo'riqlovchi ularni yaqinlashtirmaslikka harakat qiladi, durra bilan uradi yoki oyog'i bilan tepadi. U kimni durra bilan ura yoki oyog'i bilan tepsa o'ynovchi ko'rpa ostiga yotqiziladi. Shuning uchun o'ynovchilar yotgan o'ynovchini urib, birdan qochishlari, tutqich bermasliklari va belgilangan chegaradan chiqib ketishlari kerak. Jamoa a'zolaridan biri qo'lga tushsa, jamoalar joylarini almashadilar. Oyin qoidalari. 1. Ko'rpa ostidagi yerga qarab yotadi. 2. Qo'riqlovchi ham, ko'rpa ostidagi o'yinchi ham arqonni qo'yib yubormasliklari kerak. 3. Yerdan yotgan u yoki bu yoqqa siljmaydi. 4. Qo'riqlovchi faqat o'zining chegarasida urishi va tepishi mumkin. 5. O'yinchilarga zarb bilan urish va tepishga ruxsat berilmaydi. O'yinning pedagogik ahamiyati. O'yin bolalarni birday ahil bo'lib harakat qilishga, chaqqonlikka, tezkorlik bilan harakat qilishga o'rgatadi. O'yinni o'ziga xos harakati aniq urish va yugurish hisoblanadi.

“Bekimachiq” O'yinga tayyorlanish. O'yin bolalarda kuzatuvchanlik, sezgirlik va topqirlik sifatlarini tarbiyalaydi. Bu o'yin uchun butazor yoki uylar bo'lishi kerak. Marrada qoladigan o'ynovchi shunday aniqlanadi. Bir to'da bolalar baravariga: bekimachiq oshga pichoq, kim oym ko'rdi? - deya solib qo'llarini

ko'taradilar. Kim orqada qolsa, o'sha bola marrada qoladi. O'yin tavsifi. O'yinni boshlash navbati aniqlangandan keyin, qolgan bolalar yashirinishga ketadilar. Qolgan o'ynovchi yerga yotadi yoki yuzini devorga qilib turib baqiradi: Bo'ldimi? Bo'ldimi? - deydi va sanay boshlaydi. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, ketdim. Bo'lsa ham bo'ldi — bola ko'zini ochadi, tevarak-atrofini sinchiqlab kuzatadi va bolalarni esa topish uchun tomonni mo'ljallab qidira boshlaydi. Birinchi bo'lib topganning ismini aytadi: Ana, ana, Umidjonni topdim. Yoki berkingan bolalarni topsa: Bekinma, qoch, yuzingni och, to'xta, topdim va hokazo. Oyinning qoidalari. 1. Yetti deb sanaguncha o'ynovchilar yashirilib bo'lishlari shart. 2. Yashiringan bolani topsa u tutilgan hisoblanib marraga olib kelinadi. 3. Qolgan o'yinchilar bildirmasdan marraga kech shlan mumkin. 4. Hamma o'ynovchi yig'ilib bo'lguncha o'yin davom etadi, so'ngra yangi tutuvchi aniqlanib o'yin boshlanadi. Oyinning pedagogik ahamiyati. O'yin bolalarda sezgirlik, diqqat, kuzatuvchilik va topqirlik hislatlarini tarbiyalaydi. O'yin chaqqonlik, kuch, tezkorlik, chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi. O'yin o'ziga xos harakati — yugurishdir[3].

Mazkur Jarayon murakkablashadigan bo'lsa, hatto o'yin jarayonida ham engish zarur. Shularni hisobga olinishi kerakki, agar o'yinda natijaga engilgina erishilsa, bunday harakatli o'yin qatnashchilarning uzoq vaqt qiziqqanligini ko'rsatmaydi. Hatto natijaga erishish mumkinligi ayon bo'lsada, bu muayyan ma'lum darajadagi kuchni talab qiladiki, oqibatda vazifani ijobiy hal etish bilan bog'liq bo'ladi. Bunga o'xshash harakatli o'yinlar qiziqarli va o'ziga jalb qila oladi. O'yinning qiziqarli mazmuni o'yin qatnashchilarini mehnat qilishga undashi mumkin. Chunki ular u yoki bu usullarni bo'shashtirmasdan faol takror-takror bajarishlari asnosida bardoshini va jismoniy qobiliyatini amalda namoyon qiladi[4].

Harakatli o'yin ongli faoliyat hisoblanadi. O'yinlar bilan shug'ullanish, o'yin qatnashchilarining yangilarini his qilish, tasavvur etishlari bilan bir paytda ularning tushunchasini boyitadi. Shu bilan birga harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. O'z navbatida har kungi amaliy faoliyatida ahamiyatga ega, shuningdek gimnastika, sport va turizm ham.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.S.Salamov Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati darslik 1-jil TOSHKENT-2014. 147b
2. T.C.Usmonx'jaev., A.A.Pulatonov., Sh.A.Pulatonov., D.X.Abdullaev. «Теория и практика национальных подвижных игр». Ташкент 2014.
3. Каримжон Рахимкулов. «Национальные подвижные игры». изд. «Тафаккур Бустони». Ташкент 2012.
4. Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. Том 3 Гл. ред.- Г. И. Кукушкин. М., Физкультура и спорт.

